

भारतीय तत्त्वज्ञान और संत कबीर का योगदान

प्रा.डॉ.मानीतकुमार अमृतराव वाकळे

खोलेश्वर महाविद्यालय, अंबाजोगाई, जि. बीड.

DOI-

पृष्ठभूमि :

प्राचीन भारतीय तत्त्वज्ञान का आदर्श रूप वैदिक साहित्य, पुराण, रामायण, वेद, उपनिषद, गीता आदि ग्रंथों में दिखायी देता है, इसके प्रति भारतीय जन सामान्य लोगों में आदरभाव, श्रद्धा दिखायी देती है। आज भी वह श्रद्धा भावनाएँ भारत तथा अन्य देश के लोगों में दिखायी देता है। मूलतः यह तत्त्वज्ञान हिंदू धर्म संस्कृति के रूप में सामने आया इसी के अन्य रूप विभिन्न संप्रदायों में अधोरेखित हुए। इसका मूल कारण कुछ लोगों के अधिकारवादी तथ स्वार्थनीति के चलते इस तत्त्वज्ञान में कर्मकाण्ड, चमत्कार, अनिष्ट रूढ़ी परंपराओं को अपने स्वार्थ हेतु प्रचार-प्रसार किया गया। परिणाम स्वरूप इससे सामान्य लोगों का शोषण हो रहा था। जन सामान्यों में आक्रोश भाव जागृत हो रहा था। स्वाभाविक रूप से लोग अन्य पथ का निर्माण करने के प्रति रुचि दिखाने लगे। सामान्य लोगों की इसी बैचेनी तथा अस्थिरता के चलते मूल भारतीय तत्त्वज्ञान का नये रूप से बीजावपन होने लगा। यह संप्रदाय आगे चलकर धर्म के अवतार में विकसित हुए। सूफी संप्रदाय प्राचीन काल से आज तक दिखायी देते हैं। इन सभीयों का मूल तत्त्वज्ञान में ही समाविष्ट है और यही भारतीय तत्त्वज्ञान के नाम से परिचित है।

जैन धर्म तत्त्वज्ञान :

जैन धर्म का उदय रहस्यपूर्ण ढंग से हुआ। ऋग्वेद के ऋचाओं में दो जैन तीर्थकारों का नामोल्लेख दिखायी देता है। विष्णु तथा भागवत पुराण में ऋषभों का परिचय नारायण अवतार में है। जैनों की ऐसी धारणा है कि उनकी धार्मिक व्यवस्था 24 तीर्थकारों के उपदेशों से संपन्न है। 23 वे तीर्थकार पार्श्वनाथ जो महावीरजी के 250 वर्ष पूर्व होकर गये हैं। वे वाराणसी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। जैन धर्म के आखिरी तीर्थकार वर्धमान महावीर थे। डॉ. शिवकुमार वर्माजी के मतानुसार, "महावीर स्वामीने भी अपने धर्म का प्रसार लोकभाषा के माध्यम से किया।" इस प्रकार जैन धर्म के अनुयायीयों के अपने धार्मिक सिद्धांतों को ज्ञान अपभ्रंश में प्राप्त हुआ, वैसे तो जैन उत्तर भारत में जहाँ जहाँ फैले रहे किन्तु आठवीं से तेरहवीं शताब्धी तक कनियावाड गुजरात में इनकी प्रधानता रही, वहाँ के चालुक्य राष्ट्रकूट और सोलंकी राजाओं पर इनका पर्याप्त प्रभाव रहा। महावीर स्वामी का जैन धर्म, हिंदू धर्म के अधिक समिप है। जैनों के यहाँ भी परमात्मा तो है पर वह सृष्टि का नियामक न होकर चित्त और आनंद का स्रोत है। उसका संसार से कोई संबंध नहीं। वही प्रत्येक मनुष्य अपना साधना और पैरुष से परमात्मा बन सकता है उसे परमात्मा से मिलने की आई आवश्यकता नहीं। इन्होंने जीवन के प्रति श्रद्धा जगाई और उसमें आचार की सूत्र भित्ति की स्थापना की। अहिंसा, करुणा, दया और त्याग का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान बताया, त्याग इन्द्रियों के अनुशासन में नहीं कष्ट सहन में है। उन्होंने उपवास तथा व्रतादि ब्रह्म साधनापर अधिक बल दिया और कर्मकाण्ड की जटिलता को हटकार ब्राह्मण तथ शुद्र को मुक्ति समान भोगी ठहराया। जैन मुनियों ने अपभ्रंश में प्रचूर रचनाएँ लिखी जो कि धार्मिक है। इनमें संप्रदाय की रीति-नीति का पटाबद्ध उल्लेख है। अहिंसा, कष्ट, सहिष्णुता, विरक्ति और सदाचा की बातों का इनमें वर्णन है।" (डॉ. शिवकुमार वर्मा हिंदी साहित्य : युग और प्रवृत्तियाँ-पृ.36)

जैन संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ 'समयसार' हैं जो अत्यधिक प्राचीन तथ महत्वपूर्ण है। वैदिक काल में जो स्थान वेदों का

है, बौद्ध साहित्य में त्रिपिटकों को हैं वही स्थान जैन समयसार तथा आगमों को है।

बौद्ध धर्म :

बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। उनका असली नाम सिद्धार्थ सिद्धोधन शाक्य है। उनके पिताजी सिद्धोधन कपिल वस्तु राज्य के राजा थे। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कैसे हुए ? सका तिहास अत्याधिक ज्ञानवर्धन है। कपिलवस्तु के राजा सिद्धोधन उनके पिता थे। उनका साम्राज्य गणराज्य पद्धती से चलता था। राज्य क सैनिकों का संघ राज्य की रक्षण का जिम्मेदारी उठाता था। उन्हें इस काम में पूर्ण स्वाधिनता अर्पित की गई थी। राजा तथा सैनाप्रमुख आपत्ती के कामों में दखलअंदाजी नहीं करते। शाक्य और कालियों के दो राज्य थे। जिनके बीच में से एक नदी बहती थी। जिसका नाम था राहिणी नदी। इन दोनों साम्राज्यों को रोहिणी नदी का पाणी मिलता था। इसी पाणी पर दोनों राज्यों का जनजीवन निर्भर था। एक समय ऐसा आया जहा दो वर्षों तक अकाल होने से नदी का पाणी कम होता गया जिसकारण दो राज्यों में पाणी विभाजन पर संघर्ष होन लगा। संघर्ष का परिणाम युद्ध में हुआ। शाक्य सैनिकों के दल से एक सभा का आयोजन किया गया जिनमें 18 वर्ष की आयुवाले सिद्धार्थ भी जवान, सैनिक बनकर खड़े थे। तत्कालिन समय में ऐसी धारणा थी की राज्य का कोई भी युवक अपना 18 वर्ष आयु पूर्ण करता है तो में अपनी सहभागिता देगा। फिर चाहे वो युवक सामान्य परिवार से हो या राजपरिवार से फौज में भर्ती होना उसके लिए अनिवार्य था।

संघ के सैनापती ने रोहिणी नदी के तट पर खड़े होकर कोलियों के विरोध मे की जा रहे युद्ध की घोषणा की तथा सभी सैनिकों को इस संदर्भ में अपने मत/विचार रखने की अपील की। युद्ध के संबंध में किसी को कुछ कहना है ? या युद्ध के लिए किन लोगों का समर्थन है यह प्रश्न तीन बार पूछे सिद्धार्थ को छोडकर सभीयों ने युद्ध का समर्थ किया। सेनापति द्वारा युद्ध के विरोध पर अपना मतलब पूछे जाने पर सिद्धार्थ खड़े हुए और इसपर अपना मतव्य रखते हुए

उन्होंने कहा - 'युद्ध करने से अच्छा है हम आपसी विचार विमर्श कर पाणी का विभाजन क्रम क्रम से करें जिससे दोनों राज्यों की पाणी की समस्या का समाधान हो सके। युद्ध यह समस्या का समाधान नहीं हो सकता। युद्ध से समस्या छुटेगी नहीं बल्कि और गंभीर होती चली जाएगी। और इससे दोनों राज्यों के केवल हानी ही होगी। रोहिणी नदी का पाणी केवल शाक्य तथा कोलीय राज्यों का ही नहीं है बल्कि दोनों राज्यों में रहनेवाले पशु, पक्षी, प्राणी, व्रक्षों का भी उसपर समानता से अधिकार है। युद्ध से यह प्रश्न हल नहीं होगा यही कारण है कि मैं युद्ध के खिलाफ हूँ। सिद्ध के इस उत्तर से सेनापति क्रोधित हुए और युद्ध के खिलाफ अपना विराध दर्शाने का परिणाम यह था कि एक तो सिद्धार्थ अपनी वंशपरंपरा से आयी संपत्ति संघको भेंट दें या फिर दूसरा राज्य छोड़कर जाए। दोनों दंड सुनकर सिद्धार्थ ने अभिमान से घोषित किया कि किसी भी हालत में मैं अपना निर्णय पीछे नहीं लूँगा साथ ही उन्होंने यह भी स्वीकृत किया की मैं गृहत्याग करूँगा। कुछ लोगों ने उन्हें सलाह भी दी कि आप संपत्ति को हस्तांतरित करें लेकिन इसके उत्तर में सिद्धार्थ कहते हैं की, उस संपत्तिपर मेरा अधिकार ही नहीं है वह मेरे पिता की है। अपने अश्वपर बैठकर अनुचर के साथ साम्राज्यकी सीमाओं तक पहुँचे वहा उन्होंने अपने राजपोशाख अभूषण उतरवाएँ तलवार से अपने सुनहरे बाल काटे और सामान्य नागरीक की तरह राज्य की सीमा को लाँधा। उसके बाद तपस्या कर उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। बोधगया इस स्थान पर पिंपल के पेड़ के निचे सिद्धार्थ जब गौतम बुद्ध हुए और उन्होंने बौद्ध तत्वज्ञान की खोज की। वही धर्म याने पंचशिल, आष्टांगिक मार्ग और दसपारमितों का ज्ञान संपूर्ण विश्व को समझाया।

चार आर्यसत्य :

1. दुःख है
2. दुःख को कारण होता है
3. दुःख मिटाया जा सकता है
4. दुःख मिटाने के मार्ग

इच्छाओं का त्याग, आष्टांग मार्ग और दसपारमितों द्वारा जीवन में आनंद की अनुभूति ली जा सकती है।

साहित्य त्रिपिटक :

1. अभिधम्म पिटक
2. विनय पिटक
3. सुत्त पिटक

इनमें गाथाओं तथा सुत्ताओं का संकलन है जिन्हें बौद्ध तत्वज्ञान कहा जाता है। इसी की पहचान पूरे विश्व में भारतीय तत्वज्ञान के रूप में है। इस संदर्भ में लोकमान्य टिलक अपने ग्रंथ 'गीता रहस्य' में कहते हैं - "जैन धर्म के अनुरूप ही बौद्ध धर्म यह वैदिक धर्म है जो अपने पिता से चाहिए उतना धन लेकर कुछ कारणों के वजह से अलग हुआ बेटा है। अर्थात् वह फिरंगी नहीं है बल्कि ब्राह्मण धर्म से उत्पन्न हुए अन्य शाखा है।" (लो. बाल गंगाधर टिलक- गीता रहस्य, पृ.क्र.524)

ख्रिश्चन धर्म पर बौद्ध धर्म का प्रभाव :

बौद्ध धर्म का वैश्विक स्तर पर प्रचार-प्रसार सम्राट अशोक ने किया। इस सम्राट ने बौद्ध धर्म को राजशास्त्रय देकर भारत, ग्रीस, सिरिया, मॅसिडेनिया, सिरियन, इपिसस, ब्राम्हदेश, सिलोन आदि विविध राष्ट्रों में बौद्ध धम्म प्रचारक भेज दिए। ऑथेकोसियस यह सिरिया का राजा बौद्ध था जिकारण उस देश में बौद्ध धर्म का प्रचार में सहायता हुई। भगवान बुद्ध के बाद लगभग 550 वर्ष बाद येशू ख्रिस्त का जन्म पॅलेस्टाईन में हुआ। वह सिरिया का भुभाग था। डॉ. बाबासाहब आंबेडकर जी के अध्यापक कृष्णराव अर्जून केळुसकर कहते हैं, इस दृष्टि से देखा जाए तो बौद्ध धर्म का येशू ख्रिस्त के पहले ही प्रचार हुआ था। दूसरा यह कि जॉन वापस्तित माम से एक यहूदी महासाधू पॅलेस्टाईन में हुआ जिसने बासीस्मा नाम का विधि ऐसेनी संप्रदाय के लोगों से लिया। इसका कारण सह था कि यहूदी लोगों में यह विधि नहीं थी। येशू ख्रिस्त जॉन महासाधु के पास कुछ दिनों के लिए रहे थे वह इतिहास में दर्ज है। येशू ने 'बासिस्मा' यह विधि प्रथमतः जॉन साधु ने ग्रहण की थी यह सप्रमाण सिद्ध है। इसी विधि को बौद्ध लोग अभिषेक नाम से संबोधित करते हैं। बौद्ध धर्म की शिक्षा लेते वक्त यह विधि करना होता है तथा यह करते वक्त मनुष्य को बुद्ध, धर्म और संघ इन नियमोंपर पूर्ण श्रद्धा है ऐसी प्रतिज्ञा भी लेनी होती है, अर्थात् जॉन वापस्तित यहूदी महासाधु के माध्यम से बौद्ध धर्मियों का अभिषेक विधि येशू ख्रिस्त ने लिया। इसी कोआगे बासिस्मा नाम दिया गया। इस विधि को ख्रिश्चन धर्म में अनन्यसाधारण महत्त्व है। इस संदर्भ में डॉ. बाबासाहब आंबेडकर जी कहते हैं की, "ख्रिश्चनोंने बौद्ध तत्वज्ञान की नकल की है इसमें कोई संदेह नहीं है।" (डॉ. बाबासाहब आंबेडकर - डॉ.आ.आं.लेखन आणि भाषणे खंड-18, भाग-3, पृ.553)

उपयुक्त सभी मुद्दों को ध्यान में रखकर कहा जा सकता है कि ख्रिस्त का जन्म तत्कालिन बौद्ध राष्ट्र में हुआ इसीकारण उनपर बौद्ध मतप्रणाली/विचारधाराओं में नैतिक मूल्य दिखायी देता है। येशू ख्रिस्त के बाद भी ख्रिस्ती संप्रदाय में अंधःश्रद्धा,कर्मकांड आदि मानव घाटक चिजोंको महत्ता हासिल हुई किन्तु इस धर्म में युनिटेरियन, और डेईस्ट इन दो पंथों में विज्ञानवाद, प्रकृति धर्म सत्य, प्रज्ञा, जैसे तत्त्वों के प्रति एकनिष्ठता दिखायी देती है। ये तत्व बौद्ध धर्म से येशू ख्रिस्त के माध्यम से दोन्हो पंथों में प्रचलित हुई।

संत साहित्य का उद्भव :

बौद्ध धर्म के बाद बौद्ध धर्म का अपभ्रंश रूप माने सिद्ध, नाथ संप्रदाय तथा संत साहित्य भारतीय साहित्य में 8 वी शताब्दी से सिद्ध साहित्य का उद्भव दिखाई देता है। सिद्ध साहित्य का अर्थ क्या ? इसमें तात्पर्य है कि बौद्ध धर्म का बिगड़ा हुआ रूप माने सिद्ध साहित्य। बौद्ध धर्म के हिनयान, महायान, वज्रयान, सहजयान ऐही शाखाओं में कालांतर में विभाजन हुआ।

नाथ संप्रदाय का उदय :

वज्रयान की सरल साधना नाथ संप्रदाय के रूप में विकसित हुई। जीवन को कर्मकांड के जाले से मुक्त कर सहलता से

लाने का श्रेय नाथों को जाता है। नो नाथों के नुतन विचारों की स्थापना की। गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय को नये भारतीय मनोवृत्ति के अनुरूप बनाया। विकृत परंपराओं का विरोध किया जन सामान्य लोगों के जीवन शैली को अधिक संयमी, सदाचारी तथा अनुशासनशील मार्ग दिखाया। इस का श्रेय गोरखनाथ जी को जाता है।

संतों के लिए सदाचार धर्म की पृष्ठभूमि तैयार की तथा मूल भारतीय तत्वज्ञान का बीजोरोपन किया गया। परिणाम स्वरूप भारत में हजारों संत बने और भारत के पुर्ननिर्माण के लिए सहायता मिली।

संत परंपरा :

महाराष्ट्र में बाराहवीं शतकों में महानुभाव संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय की शुरुआत हुई उन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान से अधिक प्रेम को महत्ता दी। उसका रूप सगुण तथा निर्गुण था। संत नामदेव, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, संत रविदास, कबीर आदि संतोंने मानवतावाद का प्रचार-प्रसार किया। जनसामान्य लोगों को सचेत कर मूल भारतीय तत्वज्ञान को पियोया। उन्होंने प्रेरित कर उन्हे आत्मविश्वास निर्माण किया। परकियों के विरोध में खड़े रहने के लिए सशक्त बनाया। उसी का परिणाम भारत में राजकिय क्रांती हुई, सामान्य जनता पराधिनता से मुक्त हुई। छत्रपती शिवाजी महाराज, राजा रंजित सिंह महाराज नैतो ने संतों के मार्गदर्शन से अपना साम्राज्य स्थापित किया।

संत रविदास :

वाराणसी, उ.प्र.में जन्में रवीदास जी सत्य, न्याय, समानता जैसे तत्वों को स्वीकृत कर छुआछूत, उँचनिच के विरोध में विद्रोह करनेवाले थे। उन्होंने तत्कालिन लोगों में बंधुभाव जाग्रत किया। वे कहते हैं-

“विद्वान मत जुजिए, जो हो गुण हिण
चरण छुवों चंडाल के जो हो गुणपरवीण”
‘समानता’ पर वे कहते हैं -
“ऐसा चाहूँ राज मैं जहाँ सबन को लिये अन्न
छोटा-बडा सब सम बसे रैदास रहे प्रसन्न”

गुरु नानकदेव :

सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव तत्कालिन ‘तलवंडी’ नामक गाँव के पटवारी थे। उन्हें ऐसा लगता कि उनका बेटा किसी बड़े ओहदे पर नौकरी करें। इसीलिए उन्होंने उसे पाठशाला में डाला परंतु नानक देव धर्मिक व्रत्ति के होने के कारण उनका पढाई में मन नहीं लगा। पिताजी ने उन्हें खेत में काम के लिए लगाया लेकिन वहाँ पर भी नानक देव खेत में पक्षियों की सेवा में दिन गुजारते और कहते “राम की खेती राम का देश खाओं खाओं चिडिया भर पेट।” नानक देव यह खत्री हिंदू थे। उनपर नामदेव, रवीदास, कबीर जैसे संतों का प्रभाव था। तुर्की के शासन काल में हिंदू मुसलमान के बीच छिड़े संघर्षों के कारण हिंदू-मुसलमानों के बीच एकता प्रतिपादित करने का काम उन्होंने किया। उन्हें फारसी, संस्कृत तथा हिंदी भाषा का ज्ञान था। उन्होंने हिंदू तथा मुसलमान धर्मोंका अध्ययन किया था। पैरों पर चलकर उन्होंने पुरे देश में भ्रमण किया था। अफगान, मक्का, मदिना

जसैं स्थलोंपर भी वे गये थे। बाद में पंजाब में हिंदू-मुस्लिम तथा नामदेव, रविदास कबीर जैसे संतों के मार्गदर्शन से उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की।

संत कबीरदास का योगदान :

संत कबीरदास का जन्म सन 1455 में वाराणसी में हुआ। उनके जन्म तथा मृत्यु के संदर्भ में विद्वानों में संभ्रम है। कबीर विधवा के पेट से जन्में माने जाते थे जिन्हे नीरू-नीमा नामक जूलाहा दाम्पत्य ने ‘लहरतारा’ नामक तलाब से उठाया था। उनके विचारों के अनुसार भगवान की भक्ति निर्गुण निराकार है। प्रार्थना, उपासना, मुक्तिकी आकांक्षा शरणागति, समर्पण जैसे मार्गीसे वे निर्गुण भक्ति में विश्वास रखते हैं। उनका हमरा प्रमुख उद्देश्य तत्कालिण हिंदू-मुसलमान विरोध, धर्मिक पाखंड, कर्मकांड से लोगों को बाहर निकालना। डॉ. शिवकुमार वर्मा कहते हैं - “महात्मा कबीर परम संतोपी, उदार, स्वतंत्रचेता, निर्भिक, सत्यवादी, अहिंसा सत्य और प्रेम के समर्थक, सात्विक प्रकृती, बाह्यअडंबर विरोधी तथा क्रांतिकारी थे।” (डॉ.शिवकुमार वर्मा, हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ-1137)

ऐसा कहा जा सकता है कि वे जन्मजात विद्रोही थे उनमें अदम्य साहस, प्रचंड आत्मविश्वास, तथा विलक्षण प्रतिभा थी। वे मुस्लिम शसक सिकंदर लोधी के समान भी झुके नहीं थे। मौलाना तथा पंडितों को विरोध को उन्होंने माना नहीं।

ग्रंथ : ‘बीजक’ कबीरदास जी की प्रमाणित रचना मानी जाती है जिसमें उन्होंने दोहोंद्वारा उपदेश दिये है। उपकी भाषा साधुक्की थी इसी कारण उन्हें वाणी का डिकटेटर कहा जाता था।

कबीरजी की भक्तिभावना :

कबीरदास की भक्ति निर्गुण निराकार की थी। ज्ञान तथा भक्ति के संदर्भ में हमेशा चिंतनशील रहें। कबीरदास जी को जब गुरु की जरूरत महसूस हुई उसी काल में उन्हे महात्मा रामानंद मिले वे कहते हैं -

“भक्ति द्रविड उपजि लाये रामानंद,
प्रगट की कबीर ने दाह दिशा सप्तखंड”

कबीरजी निर्गुण थे। वे भगवान के अस्तित्व को स्वीकृत करते थे किंतु निर्गुण ईश्वर के प्रति वे भक्ति करते थे जिसका कोई रूप नहीं आकार नहीं। कबीर के दोहों में वह राम दशरथपुत्र राम न होकर घट-घट वासी राम है। उनके अनुसार -

“जाति-पाति पुछे न कोई
हरि को भजे सो हरि का होई”

कबीर मानवतावादी थे। भक्ति तथा धर्म के क्षेत्र में किसी प्रकार का आडम्बर भाव उन्हें मंजूर नहीं था। उनकी भक्ति सामान्य लोगोंतक पहुँची थी। उनकी गुरु के प्रति आगाह श्रद्धा थी, उन्होंने ईश्वरसे भी गुरु को महत्त्व दिया -

“गुरु गोविंद दोनों खड्या, काकु लागु पाय,
बलिहरी गुरु अपनौ, गोविंद दिय बताय।”

तिलक लगाना, मालों को परिधान करना आदियों को उन्होंने खुलकर विरोध किया है -

“हिंदू की हिन्दवाई देखी, तुरकन की तुरकाई,
अरे इन देऊन राहत पायी”

“काकर पात्थर जोरि कै, मजित रहे बनाई
तापर मुला बांग दे क्या बहिरा तेरा खुदाई”

विद्रोही व्यक्तिमत्त्व :

कबीरजी क्रांतीकारि स्वाभाव के थे । उनको
व्यवहारिक ज्ञान अधिक भाता था । इसीलिए वे कहते हैं -

“तु कहता कागज की लेखी
में कहता आखन देखी”
जाति पाति का विरोध करते हुए कहते हैं -
“जाति पाति पूछेन को हरि को
भजै से हरि होई”
“जातिन पूछों साधू की पूँछ लीजिए ज्ञान
मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान”

समाज सुधारक :

उनके अनुसार समाज कल्याण करना हो तो समाज को
शोषण होना नहीं चाहिए । खुद स्वयं तब संसारिक मोह
माया से मुक्त होकर ही समाज प्रबोधन किया जा सकता है -

“कबीरा खड़ा बाजार, लिए लखेटी हात
जो घर फुँके अपना वो चले हमारे साथ
पोथि पढी पढे जग मुआ पंडित भया न कोई
ढाई अखर प्रेम का पढे सो पंडित होई ।”

अंधःश्रद्धा, रूढ़ियों का विरोध :

कबीरजीने हमेशा अंधःश्रद्धा गलत रूढ़ियों का
विरोध किया । समाज को अज्ञानता में ढकेलनेवालों के प्रति
वो विद्रोही थे । तत्कालिन साधुद्वारा समाज का होता शोषण
तथा अज्ञानी लोगों की लुट उन्हें स्वीकृत नहीं थी ।

“माटी का साप बनाके पूजे लोग लुगाई
जिंदा साप कोईन पुजै लाठी ले धमकाई
जत्रा में फत्रा बिठायी तीरथ बनाया पाणी
दुनिया हुई दिवानी भैया पैसा की धुलधानी
माला फेरी, तिलक लगाके, लंबा जटा बढ़ाता है
अंतर तेरे कुफर कटारी यौं नही साबह (देव)

मिलता है ।”

अहंकार का विरोध :

वे कहते हैं -

“माटी कहें कुंभार सें तु रौदे आज माही
एक दिन ऐसा आवै मैं रौदूंगी त्वाही
दंत कहे जीभ कोहम है बत्तीस तु अकेली माई
एकबार चभ जाऊतो फिर याद ना आई
उत्तर में -

जीभ कहें दंत को, तुम है बत्तीस मैं अकेली माई
एकबार तेढी चलू तो बत्तीसी गिरजाई”

मानव ने आपस में स्नेह, बंधुभाव तथा प्रेम से रहने
की सलाह देते हुए कहते हैं -

“पाणी जैसा बुद-बुदा है माणस की जाती
पलभर में छूपजाएँ जैसा तारा भरमाती”

मनुष्य के जीवन में संयम तथा कर्तव्य संपन्न होना
चाहिए मन को शांत रखकर कर्तव्य करना चाहिए । वे कहते
हैं -

“धीरे धीरे मना, धीरे सब कुछ होय
माली सींचे सौ घडा, ऋतु आये फल होय”

अच्छा कर्म हमेशा अच्छा फल देता है । इसीलिए
मनुष्य को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए ।

कबीरदास का रहस्यवाद :

कबीरदास का रहस्यवाद उस काल में लोगों को
समझ आए ऐसी भाषा में दिखाई देता है । आत्मा,
परमात्मा, जन्म-मृत्यू इस के प्रति रहस्य वे अपनी भाषा में
कहते हैं -

“जल में कुंभ हैं, कुंभ में जल है बाहर भीतर पाणी
फुटे कुंभ जल जल ही समाये यही तथ्य है ज्ञाणी”
मनुष्य का शरिर नष्ट होने के बाद पंचतत्व में
विलिन होता है । सीधे शब्दों में वे कहते हैं ।

“मो को कहाँ ढूँडे बंदे मै तो तेरे पास में

ना मैं देवल, ना मैं मस्जित ना काबा कैलास में
ढूँडे हुए तो पलभर में मिल हो हर साँस की साँस में
।”

मनुष्य ने आत्मचिंतन कर अपनी वाणी, मन स्वच्छ रखकर
तथा निर्माँही होकर अपना जीवन व्यतित करें । इधर उधर
न जाकर मन शुद्ध रखकर सच्ची भक्ति करने का संदेश
कबीरदासजी अज्ञानी मनुष्य को देते हैं ।